

MORBIMORTALIDADE DAS HOSPITALIZAÇÕES POR DEFORMIDADES ADQUIRIDAS DAS ARTICULAÇÕES EM PACIENTES PEDIÁTRICOS NO NORDESTE DE 2013 A 2022.

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10301679

Antônio Gabriel Coimbra Rocha;

Coautor(es):

Maria Luíza Moura Sousa Silva;

Priscila Helena da Fonseca Lima;

Daniel de Paiva Leal;

Marcos Santiago de Sousa Martins;

Orientador: Felipe Sampaio Castro da Costa

RESUMO

INTRODUÇÃO: As deformidades adquiridas das articulações, incluindo artropatias degenerativas juvenis, artrites sépticas, contraturas articulares e deformidades póstraumáticas, podem levar a disfunções articulares graves se não forem adequadamente tratadas, podem provocar hospitalizações. OBJETIVOS: Analisar a morbimortalidade por

Deformidades adquiridas das articulações em crianças no Nordeste.

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo documental e ecológico, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. Amostra composta de internações por deformidades adquiridas das articulações até os 14 anos em hospitais públicos de janeiro de 2013 a dezembro de 2022.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Houve 2.567 internações, com média de permanência de 3,0 dias. Não foram registrados óbitos. Predominou em homens (n=1.394) se comparado a mulheres (n=1.173). 1.849 foram eletivas, e 718 foram urgências. Pardos foram maioria (n=1.022; 39,8%) com permanência de 2,2 dias, seguidos de brancos (n=69) com 3,0 dias; pretos (n=66) com 2,2 dias, e amarelos (n=19), com 3,1 dias. 1.390 (54,14%) não tiveram informação registrada. Predominou a faixa etária de 10-14 anos (n=1.289; 50,2%). Se destacaram os anos de 2015 (n=283), 2019 (n=321), e 2022 (n=292). A média de permanência atingiu valores máximos nos mesmos anos. A Bahia se destacou (n=856; 33,3%). Maranhão liderou a duração média da internação (5,4 dias), enquanto Rio Grande do Norte, teve apenas 0,7 dias. **CONCLUSÃO:** Houve prevalência no sexo masculino, pardos, crianças pré adolescentes, residentes na Bahia e atendidos em caráter eletivo. Não houve óbitos. Uma quantidade considerável de internações não teve informação de cor/raça. Na última década, houve 03 picos no número de hospitalizações, com uma evolução semelhante no tempo de internação. Pessoas pardas e pretas necessitaram menos tempo internadas em oposição a brancos e amarelos.

PALAVRAS-CHAVE: Deformidades ósseas, Internações, Pediatria

Referências

BRASIL. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Ministério da Saúde. Disponível em: <<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 18 de set, 2023.

DE SOUZA, Victor; PAIVA FILHO, Luiz Henrique Alves. Doenças do Sistema Osteomuscular e tecido conjuntivo: Uso do Datasus para avaliar o

padrão epidemiológico no estado do Paraná. Research, Society and Development, v. 12, n. 8, p. e7312842185e7312842185, 2023.

MUROFUSE, N. T.; MARZIALE, M. H. P. Doenças do sistema osteomuscular em trabalhadores de enfermagem. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 13, n. 3, p. 364–373, maio 2005.

Centro Universitário Uninovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!